

Greeting Letter from Doctor

Dr. GUMENIUC ANATOLY –

*Vice President of Association Neurosurgeons of RM.
Institute of Neurology and Neurosurgery "Diomid
German", Chisinau, Republic of Moldova,
Head of the neurosurgical department OP.
Technical University of Moldova, Chisinau,
PhD- student DISA.
Chisinau, Republic of Moldova.*

DOI: 10.5281/zenodo.17153589

Уважаемые коллеги и участники
Конференции в области Физической
Реабилитации и гости Республики Молдова!

От имени вице-президента Ассоциации
нейрохирургов Республики Молдова, я рад
приветствовать вас на этом значимом
событии. Конгресс, собравший таких
выдающихся специалистов в области
кинетотерапии, является важной вехой в
развитии медицины и реабилитации в нашей
стране.

Кинезиотерапия и нейрохирургия тесно
связаны, и успешное восстановление
пациентов после нейрохирургических
вмешательств невозможно без
профессионального подхода к реабилитации
и восстановлению двигательных функций.
Мы уверены, что обмен опытом и знаниями
между специалистами разных направлений
поможет нам улучшить результаты лечения и
повысить качество жизни пациентов.

Желаем всем участникам продуктивных
дискуссий, новых знаний и идей для
дальнейшей работы. Пусть этот Конгресс
станет важной вехой в укреплении
взаимосвязи между различными областями
медицины, направленных на улучшение
здоровья и благополучия наших граждан.

*С наилучшими пожеланиями, Гуменюк
Анатолии Сергеевич!*

Dear colleagues and participants of the
Physical Rehabilitation Conference, and
guests of the Republic of Moldova!
On behalf of the Vice President of the
Association of Neurosurgeons of the
Republic of Moldova, I am pleased to
welcome you to this significant event. This
Congress, bringing together such
outstanding specialists in the field of
kinesiotherapy, marks a significant
milestone in the development of medicine
and rehabilitation in our country.
Kinesiotherapy and neurosurgery are closely
interrelated, and successful recovery of
patients after neurosurgical interventions is
impossible without a professional approach
to rehabilitation and restoration of motor
functions. We are confident that the
exchange of experience and knowledge
between specialists in various fields will
help us improve treatment outcomes and
enhance the quality of life of patients.
We wish all participants productive
discussions, new knowledge, and ideas for
future work. May this Congress become a
milestone in strengthening the relationship
between various fields of medicine aimed at
improving the health and well-being of our
citizens.

*With best wishes, Neurosurgeon Doctor,
Dr. Gumeniuc Anatoly!*